

O‘Z BOG‘IGA SIG‘MAGAN GUL (MUHAMMAD YUSUF QIZG‘ALDOG‘I) ANNOTATSIYA

Toxirxonova Musavvira Toxirxon qizi, Egamova Shoxida Djalilovna*

Oriental universiteti Filologiya va tillarni o‘qitish (arab tili) ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

*Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195016>

Abstract. Ushbu maqolada O‘zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf she‘riyatidagi badiiy mahorat, xususan, qizg‘aldoq obrazining lirik va falsafiy talqinlari tadqiq etiladi. Shoir ijodidagi an‘anaviy timsollarning yangicha ruh bilan boyitilishi, tabiat va inson ruhiyati o‘rtasidagi o‘zaro muvofiqlik tahlil qilingan. Maqolada qizg‘aldoq obrazi orqali hayotning g‘animatligi, ilk muhabbatning beg‘uborligi, milliy dard va armon kabi tushunchalarning badiiy talqini ochib beriladi. Muhammad Yusuf she‘riyatining o‘ziga xosligi — eng murakkab insoniy tuyg‘ularni oddiy va xalqchil obrazlar orqali ifoda eta olish mahorati misollar yordamida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Muhammad Yusuf, qizg‘aldoq obrazi, lirik timsol, badiiy mahorat, falsafiy talqin, tabiat va inson, omonat dunyo, ilk muhabbat, badiiy san‘at.

Abstract. В данной статье исследуется художественное мастерство в поэзии народного поэта Узбекистана Мухаммада Юсуфа, в частности, лирико-философские интерпретации образа мака. Анализируется обогащение традиционных символов в творчестве поэта новым духом, гармония между природой и душой человека. В статье через образ мака раскрывается художественная интерпретация таких понятий, как быстротечность жизни, чистота первой любви, национальная боль и несбывшиеся мечты. Своеобразие поэзии Мухаммада Юсуфа — его мастерство выражать самые сложные человеческие чувства через простые и близкие народу образы — освещается на конкретных примерах.

Ключевые слова: Мухаммад Юсуф, образ мака, лирический символ, художественное мастерство, философская трактовка, природа и человек, бренный мир, первая любовь, художественные средства.

Abstract. This article explores the artistic mastery in the poetry of Muhammad Yusuf, the People's Poet of Uzbekistan, focusing on the lyrical and philosophical interpretations of the poppy image. It analyzes how traditional symbols in the poet's work are enriched with a new spirit, as well as the harmony between nature and the human psyche. The article reveals the artistic interpretation of concepts such as the fleeting nature of life, the innocence of first love, and national sorrow and unfulfilled dreams through the image of the poppy. The uniqueness of Muhammad Yusuf's poetry—his skill in expressing the most complex human emotions through simple, folk-inspired imagery—is illustrated with examples.

Keywords: Muhammad Yusuf, the image of the poppy, lyrical symbol, artistic skill, philosophical interpretation, nature and humanity, the transient world, first love, fine arts.

Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev “Muhammad Yusuf halqimiz sevgan samimiy shoir, vatanparvar inson edi. Sizlar uning munosib davomchilari bo‘lishingiz kerak. Buning uchun bir daqiqayam vaqtlaringizni bexuda o‘tkazmay, ko‘proq o‘qib, tarixga uyg‘oq boqib kamolga

yetishlaringiz zarur. Eng katta boyluk -ma’naviy boylkdir”, - deb Muhammad Yusuf ijodiga yuksak baho bergan edilar [1].

Darhaqiqat, Muhammad Yusuf noyob iste’dod egasi, odamlarning mehribon, sofdil, mard va kamtarin, eng yaqin do’stdek edi. Hayot yo’llarimizda uchraydigan qaysi mavzu bo’lmasin, o’sha mavzuni shoir albatta qalamga olgan va xalqona tariflar berib, avom xalqqa aniqroq yetkazib berishga harakat qilgan va buning uddasidan chiqqan [8].

Muhammad Yusuf she’riyati — o’zbek adabiyotining eng samimiy, xalqchil va dardli sahifalaridan biridir. Shoir an’anaviy obrazlarga yangicha ruh va hayotiylik baxsh etish borasida chinakam mahorat sohibi hisoblanadi [4].

Uning she’rlarida tabiat inson bilan muloqot qiladi. Shamol dardlashadi, yomg’ir yig’laydi.

Muhammad Yusuf she’riyatidagi g’oyalar har doim insoniyatning eng ezgu va olijanob tuyg’ulariga — mehr, sadoqat, diyonat va sevgi tushunchalariga tayanadi. U yaratgan obrazlar kitob sahifalaridan chiqib, o’quvchining yonida hamnafas bo’lib yashaydi.

Muhammad Yusuf she’riyatidagi badiiy timsollar tizimi shoirning qalb olami va o’zbek milliy mentalitetini ochib beruvchi o’ziga xos ko’zgudir.

Qizg’aldoq obrazi Muhammad Yusufning lirik “men”idir. Shoir bu gul timsolida o’zining dunyoqarashi, o’tkinchi dunyoga munosabati va mangu sog’inchini muhrlab ketgan. Shuning uchun ham bugun ushbu gulni ko’rganda ko’z oldimizga bevosita shoir siymosi keladi. Bu obraz orqali shoir bir necha muhim g’oyalarni ifodalaydi:

1) hayotning omonatligi: qizg’aldoqning umri qisqaligi orqali shoir inson umrining g’animat ekanini eslatadi;

2) milliy dard: uning qizilligida shoir shunchaki rangni emas, balki bu tuproq uchun jonini fido qilgan ajdodlar qonini, armonini ko’radi;

3) beguborlik: “*adirlarning qon-qizil ko’ylaklari*” sifatida tasvirlangan qizg’aldoqlar — qishloqning sodda va go’zal tabiati ramzidir.

Muhammad Yusuf she’riyatidagi har bir maysa va har bir shabnam donasi- shoirning oddiy va buyuk insoniylik oldidagi ehtiromidir. U qizg’aldoq misolida o’zbek ruhining eng nozik qirralarini, ham hayotga bo’lgan cheksiz muhabbatini, ham mudom hamroh bo’lgan mahzunlikni muhrlay olgan.

Qizg’aldoq — shunchaki tabiatning oddiy bir bo’lagi emas, balki bahor faslining butun nafosati va hayotiyligini o’zida mujassam etgan tirik mo’jizadir. Bahorning kelishini qizg’aldoqlarsiz tasavvur qilish imkonsiz. U adirlarga “*alvon ko’ylak*” kiygizib, borliqni bayramona qiyofaga burkaydi. Uning “*tabiat kelinchagi*” deb atalishi ham bejiz emas; zero, qizg’aldoq ochilgan qirlar go’yo eng go’zal libosini kiygan kelinchakdek ko’zga tashlanadi.

Qizg’aldoqning boshqa bog’ gullari kabi o’tkir ifori yoki murakkab shakli bo’lmisligi mumkin, biroq uning sehri uning tabiiyligi va hokisorligida. Uning yupqa, go’yo shishadan yasalgandek nozik yaproqlari shabadada tebranganda, qalbda ajib bir titroq uyg’otadi. Yashil adirlar bag’ridagi olovrang nuqtalar inson ko’zini quvontiribgina qolmay, ruhini ham yuksaltiradi.

Qizg’aldoq — tabiatning alvon libosli kelinchagi bo’lib, u eng go’zal fasl bo’lmish bahorning tirik timsolidir. Bahorni ushbu gulsiz tasavvur etish mushkul; aynan u qir-adirlarni o’zining otashin ranglariga burkab, borliqqa o’zgacha tarovat bag’ishlaydi. Qizg’aldoq o’zining sodda qiyofasi, o’tkir iforga ega emasligi bilan boshqa bog’ gullaridan ajralib tursa-da, uning

kamtarin go‘zalligi ko‘zni quvontiradi va qalbni eng nozik his-tuyg‘ularga to‘ldiradi. Uning har bir yaprog‘ida tabiatning samimiyligi va hayotning g‘animatligi aks etadi.

Qiyg‘os ochilgan qizg‘aldoqlarning qir-adirlarga nafis tus berishi, mayin shabadada go‘yo bir maromda raqs tushayotgandek tebranishini oddiy nigoh bilan ham ilg‘ash mumkin. Biroq shoir bu tabiiy manzarani o‘z she‘rlariga shunday poetik bo‘yoqlar va ohanglar bilan ko‘chiradiki, natijada qizg‘aldoq obrazi shunchaki o‘simlik emas, balki jonli, his qiluvchi timsolga aylanadi. Muhammad Yusuf qizg‘aldoqni tabiatning uzviy bo‘lagi sifatida jonlantirib, o‘quvchini bu go‘zallikka oddiy ko‘z bilan emas, balki qalb ko‘zi bilan boqishga, uning zamiridagi g‘animatlik va nafosatni his etishga undaydi.

Shoirning "Sevgi bamisoli..." deb boshlanuvchi she‘rida qizg‘aldoq obrazi muhabbatning naqadar nozik va omonat tuyg‘u ekanligini ifodalovchi betakror timsolga aylanadi. Muhammad Yusuf sevgi va qizg‘aldoq o‘rtasida shunday nozik parallel o‘rnatadiki, bu orqali kitobxonni chuqur mushohadaga chorlaydi:

*Sevgi bamisoli lolaqizg‘aldoq,
Teginmay bo‘lmaydi,
Tegsang to‘kilar.*

*Alvon bir gumbazning o‘rtasi oppoq...
Buni bir men-u bir kapalak bilar.*

Bu satrlarda qizg‘aldoqning tabiatiga xos bo‘lgan noziklik va tez so‘luvchanlik insoniy tuyg‘ularning eng yuksagi — sevgiga qiyoslanmoqda. Shoir "tegsang to‘kilar" deyish orqali muhabbatning naqadar ehtiyotkorlik va e‘zoz talab etishini, unga nisbatan qilingan har qanday qo‘pol munosabat go‘zallikka zavol yetkazishini uqtiradi.

Shoir ushbu misralarda ilk muhabbat va qizg‘aldoq o‘rtasidagi botiniy o‘xshashlikka tayanadi. Birinchi muhabbatning beg‘ubor, pokiza va takrorlanmas tuyg‘u sifatidagi qisqa, ammo yorqin umri qizg‘aldoqning tabiatdagi omonat yashash tarzi bilan mahoratli tarzda uyg‘unlashtiriladi. Bahorning ilk elchisi bo‘lmish qizg‘aldoq o‘zining alvon rangi, nozikligi va nafisligi bilan qalabda qanday hayajon uyg‘otsa, ilk muhabbat ham inson ruhida shunday nafis tebranishlarni paydo qiladi. Shoir nazdida, qizg‘aldoqning tegsang to‘kiluvchi barglari kabi, birinchi tuyg‘ular ham nihoyatda ehtiyotkorlikni talab etuvchi, o‘tkinchi, ammo umrbod xotiraga muhrlanuvchi go‘zal bir qismatdir.

Muhammad Yusuf ijodida qizg‘aldoq obrazi an‘anaviy lirik doiradan chiqib, yangi falsafiy ma‘no-mazmun kasb etadi. Shoir talqinida bu gul — qadrlanmagan muhabbat va oyoqosti qilingan beg‘ubor tuyg‘ular simvolidir. Adir bag‘rida yashnab turgan qizg‘aldoqning beshafqat qo‘llar tomonidan uzilishi yoki e‘tiborsizlik bilan toptalishi — insoniy munosabatlardagi sadoqatning kamsitilishi va samimiyatning qadriga yetilmasligiga ishoradir. Shoir qizg‘aldoqning omonat umri va nozik jismiga insoniy iztirobni yuklar ekan, dunyoning bevafo va beshafqat sinovlari oldida himoyasiz qolgan "yarador ko‘ngil" qiyofasini yaratadi.

Buni:

*Men o‘sha gumbazga boshimni suqdim -
Qizil ko‘ylakli bir qizgina kular:
Bunday boqma menga, uqdingmi?
Uqdim...*

Buni bir menu bir kapalak bilar,-

kabi misralardan anglashimiz mumkin.

Muhammad Yusuf qizg‘aldoqning tabiiy nozikligi va qisqa umridan poetik dalil sifatida foydalanib, muhabbatning yuzaki talqinlarini mohirona ochib beradi. Shoir nazdida sevgini faqatgina “*visolga erishish*” deb tushunadigan, tuyg‘ularning botiniy sadoqatidan ko‘ra, lahzalik zavqni ustun qo‘yadigan qalblar uchun muhabbat xuddi qizg‘aldoq kabi omonatdir. She‘rdagi:

*So‘ng u oqqanotim uchdi-yu ketdi,
Uning umri bir kun — choshgohda o‘lar...*

misralari visolning naqadar g‘animatligini, agar u ma‘naviy ildizga ega bo‘lmasa, choshgohga yetmay zavol topishini ifodalaydi. “*Momo yer aylanib manzilga yetdi*” satri esa olamning mangu aylanishi va bu charxpalak ichida insoniy tuyg‘ularning o‘tkinchiligi, faqatgina chinakam dardga ega bo‘lganlargina (men-u charxpalak) bu sirni anglashi mumkinligiga ishoradir.

Muhammad Yusuf she‘riyatida *qizg‘aldoq* — ko‘p qirrali obraz bo‘lib, u shoirning lirik qahramoni holatiga qarab turli qiyofalarda namoyon bo‘ladi. U shoir qalamida goh hayotni endigina taniyotgan sodda qizaloq, goh sadoqati qadrlanmagan aldangan yor, gohida esa insonning eng mahzun damlarida bosh egib turuvchi sirdosh singil qiyofasiga kiradi. Bu obraz orqali shoir inson qalbining shodligidan tortib, eng tubsiz armonlarigacha bo‘lgan masofani qamrab oladi. Shu bois ham Muhammad Yusuf qizg‘aldog‘i — shunchaki gul emas, balki she‘riyatga ko‘chgan tirik insoniy qismatdir.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, shoir qizg‘aldoq timsolida o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan kamtarinlik, samimiylik va tabiiy go‘zallikni ko‘radi. Uning nazdida qizg‘aldoq — “*alvon ko‘ylak kiygan adir kelinchagi*” bo‘lib, u dabdabadan yiroq, ammo ichki nuri bilan qalbni quvontiruvchi hokisorlik simvolidir.

Qizg‘aldoqning “*tegsang to‘kiluvchi*” nozikligi orqali shoir ilk muhabbatning omonatligi, beg‘uborligi va ehtiyotkorlik talab etishini badiiy asoslab beradi. Visolning g‘animatligi va tuyg‘ularning “*choshgohgacha bo‘lgan umri*” bu obraz orqali o‘quvchiga chuqur mushohada sifatida taqdim etiladi.

Shoir o‘quvchini tabiatga va insonga “*qalb ko‘zi*” bilan boqishga undaydi. Qizg‘aldoqning qisqa umri orqali hayotning naqadar azizligini, har bir lahza va har bir tuyg‘u sadoqatga loyiq ekanligini uqtiradi.

Muhammad Yusuf qizg‘aldog‘i — bu o‘zbekona qalbning badiiy ifodasidir. U yaratgan bu timsol kitobxon qalbida mangu yashnaydigan, har bahor adirlarda qizil olov bo‘lib yonadigan va insonni ezgulikka chorlaydigan o‘chmas badiiy meros bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Andijon shahridagi Muhammad Yusuf nomidagi maktab-internatning ochilish marosimida so‘zlagan nutqidan. [Elektron resurs]. URL: <https://www.gazeta.uz/oz/2019/05/17/m-yusuf/>
2. Muhammad Yusuf. Saylanma.-T. “Sharq”, 2005.
3. Meyliboyev B. Muhammad Yusuf she‘rlarida vatanparvarlik tuyg‘ularining uyg‘unligi. [Elektron resurs]. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/ajjmr/article/view/80607>
4. Mirqosimova M. Badiiy pedagogika. – Toshkent, 2019.
5. Muhammad Yusuf ijodining barkamol avlod tarbiyasidagi ahamiyati va o‘qitish metodikasi. – Samarqand, 2014.
6. Muhammad Yusuf. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2005.
7. Muhammad Yusuf. [Elektron resurs]. URL: https://uz.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yusuf

8. Ravshanova B. Muhammad Yusuf she'riyatining o'ziga xosligi. [Elektron resurs]. URL: <file:///C:/Users/PC/Downloads/DPTMS%200516.pdf>
9. Raxmonova D. Muhammad Yusuf ijodida vatan tavsifi. [Elektron resurs]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muhammad-yusuf-ijodida-vatan-tavsifi/viewer>
10. Salisheva Z. Muhammad Yusuf she'rlarida hayotiy haqiqat va badiiy mahorat. [Elektron resurs]. URL: [file:///C:/Users/PC/Downloads/77-81%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/PC/Downloads/77-81%20(1).pdf)
11. Yo'ldoshev Q. Muhammad Yusuf. Hayoti va ijodini o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2020.